

“KO‘KKA UCHGAN TULPORLAR” ROMANIDA SYUJET VA KOMPOZITSIYA

Gulhayo Isabayeva

Toshkent amaliy fanlar universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida assistenti
e-mail: gulhayoisabayeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi a‘zosi, olimi, adiba Guljahon Mardonovaning “Ko‘kka uchgan tulporlar” etnografik ma‘rifiy romani tahlil qilingan. Roman syujeti, kompozitsiyasi, personajlar sistemasi, yozuvchining so‘z qo‘llash mahorati tadqiq etilgan. Romanda keltirilgan tarixiy va qadimiy joy nomlari, o‘g‘il bolalar o‘yinlari, xalq og‘zaki ijodi namunalari, ularning badiiy asar qiymatiga qo‘shgan hissasi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: etnografik roman, badia, syujet, qahramon, obraz, kompozitsiya, xarakter.

Сюжет и композиция в романе “Ко‘кка uchgan tulporlar”

Гульхаё Исабаева,

Ташкентский университет прикладных наук, кафедра узбекского языка и литературы, ассистент-преподаватель
e-mail: gulhayoisabayeva@gmail.com

Аннотация: В данной статье проанализирован этнографический просветительский роман “Ко‘кка uchgan tulporlar” члена союза писателей Узбекистана, ученой, писательницы Гулжахон Мардоновой. Роман исследует сюжет, композицию, систему персонажей, навыки писателя в использовании слов. Анализируются исторические и древние названия мест, представленные в романе, игры мальчиков, образцы устного народного творчества, их вклад в ценность художественного произведения.

Ключевые слова: этнографический роман, badia, сюжет, герой, образ, композиция, характер.

Plot and Composition in the Novel “Ko‘kka uchgan tulporlar” (The Horses Flying to the Sky)

Gulhayo Isabayeva,

Assistant, Department of Uzbek Language and Literature, Tashkent University of Applied Sciences
e-mail: gulhayoisabayeva@gmail.com

Annotation: This article analyzes the ethnographic educational novel “Ko‘kka uchgan tulporlar” (The Horses Flying to the Sky) by Guljahon Mardonova, a member of the Writers’ Union of Uzbekistan, scholar, and writer. The novel’s plot, composition, character system, and the author’s mastery of language are examined. The historical and ancient place names, boys’ games, and examples of oral folk art presented in the novel, as well as their contribution to the artistic value of the work, are analyzed.

Keywords: ethnographic novel, plot, character, image, composition, character traits

KIRISH

Badiiy asarning turli qismlari bir-biriga mutanosib holda joylashtirilgan bo‘lsa, uning g‘oyaviy-estetik ta‘siri ham yuqori bo‘ladi. Asarning turli qismlari orasidagi mutanosiblik esa kompozitsiya deyiladi. “Kompozitsiya (lot. tartibga solish, tuzib chiqish) asardagi barcha unsurlarni shunday uyushtiradiki, natijada unda bironta ham ortiqcha unurning o‘zi bo‘lmaydi, zero har bir unsur asar butunligida o‘zining funksiyasiga ega bo‘ladi, muayyan g‘oyaviy-badiiy yuk tashiydi”[1.111].

Guljahon Mardonova qalamiga mansub “Ko‘kka uchgan tulporlar” nomli asari etnografik ma‘rifiy roman bo‘lib, roman syujetida o‘zbek millatiga xos qadriyatlar, milliy urf-odatlar, xalqning birdamligi va donishmandligi badiiy tasvirlanadi. Syujet – badiiy asarni tahlil etish, baholash va uning saviyasini ko‘rsatuvchi asosiy tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi va badiiy asar poetikasida alohida o‘rin egallaydi. Shu boisdan ham badiiy shaklning eng muhim elementlaridan biri sanalib, badiiy asardagi bir-biriga uzviy bog‘liq holda kechadigan, qahramonlarning xatti-harakatlaridan tarkib topuvchi voqealar tizimini anglatadi.

MATERIAL VA METODLAR

Muallifning 2009-yilda e‘lon qilingan “Ori qo‘shiq bo‘lgan yurt” nomli etnografik badiyasi ushbu romanning asosi desak bo‘ladi. Mazkur badia yillar davomida sayqallanib, to‘ldirilib so‘ngra roman holatida kitobxonlar hukmiga havola etildi. Romanga filologiya fanlari doktori, professor Islomjon Yoqubov “Nafis

va shaffof tuyg'ular tarovati" sarlavhasi bilan so'zbooshi yozib, asarning badiiyati, yutuqlarini e'tirof etadi. Ba'zi o'rinlarda romanning badiiy qiymatiga soya soluvchi kamchiliklarni ham aytib o'tadi.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

"Kokka uchgan tulporlar" romani o'n to'rt bobdan tashkil topgan bo'lib, asar voqealari Qashqadaryo viloyatining olis qishloqlaridan biri Badaxshonda bo'lib o'tadi. Asarda qashqadaryoliklarning turmush tarzi, xalqimizning qadim an'alariga sodiq qolgan mard chavondozlarining qiziqarli va o'ziga xos hayoti hikoya qilinadi. Romanning muqadimma qismida muallif shunday yozadi: "Ushbu asarni uchqur chavondoz bobolarim Qoraqul uloqchi, Qobil uloqchi, Bobomurod sarkor, Alimardon sarkor va otam Omon Mardonovlarning pok ruhlariga bag'ishladim[3.10]". Demak, romanda ishtirok etgan personajlarning prototiplari mavjud bo'lib, asarning asosiy qahramonlari muallifning ota va ona tarafidan bobolari, momolaridir. Muallif o'zi eshitgan va o'zi guvohi bo'lgan voqealarni qayta badiiy jonlantiradi, obrazlashtiradi. Asardagi turli retrospeksiya voqealarni goh Amir Temur va Shayboniyxon davriga, goh amir Muzaffar hukmronligi va chor Rossiyasi bosqinlariga, qorabayir otlar haqidagi afsona-yu, rivoyatlardan tortib, real voqealarga ulaydi. Syujet liniyasidagi bosh qahramonning goh bolaligi, goh keksaligining o'rin almashib turishlari kitobxonni XX asr dolg'ali voqealari: 30-yillarning og'ir kunlari, sinfiy dushman izlash davri ommaviy qatag'onlari keltirgan fojialar, jahon urushlarining yurtimizga bergan aks-sadolari, nihoyat tinch-osuda kunlar kelishi-yu, yosh avlodning ilm-ma'rifatga rag'obati ortishi kabi keng kartinalarni qamrab oladi.

Romanning ilk bobi "Jar bo'yidagi oila" deb nomlanib, unda Qobil bobo, uning Shoyim va Bobomurod ismli o'g'illari jar bo'yiga kelib, shu yerni o'zlariga makon qilishlari Chorsham chavondozning Turdixol, Norbuvi ismli qizlari bilan oila qurishi, turmush tarzi badiiy tasvirlanadi. Oilaning qadriyatlarini qadrlashi, Qashqadaryo aholisiga xos urf-odatlar jonli ifodalanadi. Ota va o'gil, er va xotin munosabatlari, o'zaro xurmati tasvirlanadi. Otaning oiladagi o'rni doimo yuqori o'rinlarda turishi goh dialoglarda, goh muallif tafsilotlarida beriladi. "Otalari uylandi. Farzandlar ko'zlarida zohiran aks etib turgan noroziliklarini aytishmadi. Cho'chishdi[3.15]". O'g'illar o'z onalari o'rnida boshqa ayolni ko'rishni, uni qabul qilishni istashmasa ham otasining xohishi, qarorini hurmat qilishar va shu boisidan ham noroziliklarini yashirishadi.

Bobdan o'rin egallagan "Abdulla oqsoqol" nomli qismida tarixiy voqealar va tarixiy shaxslar haqida so'z boradi. Muallif yurt boshiga tushgan kulfatni, xalqning qiyinchilik kunlarini, qahramonlarning ruhiy holatini o'xshatishlar bilan tasvirlaydi. Tabiat tasviri syujetning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, asarning g'oyaviy-estetik quvvatini oshirish, syujet rivojini tezlatish yoki sekinlatish, qahramonning ichki dunyosini ochish kabi vazifalarni bajaradi. "Oqsoqol Arki oliydagi Amir Ahadxon masjidi yonidan o'tayotganda qorong'ulik tushgan, Minorai Kalon ustiga o'rnatilgan mash'ala yog'dusi atrofni xira yoritib turardi[3.29]. Darhaqiqat, Mang'itlar sulolasining to'qqizinchi vakili Muzaffarxon hukmronligining beshinchi yili boshlanganida Rossiya imperiyasi qo'shinlari Toshkentni bosib oladi. Rossiya imperiyasi bosqini yurtni notinch qiladi, amirning katta qo'shin bilan ruslar ustiga qilgan yurishlari samarasiz ketadi. Muzaffarxon va Abdulla oqsaqol dialoglari orqali tarixiy, siyosiy va ijtimoiy voqealar ham yoritiladi.

Romanning ikkinchi bobi "Chavondozlar qishlog'i" deb nomlanadi. Ushbu o'rinlarda tabiat manzarasi tasviri orqali yozuvchi o'zining tug'ilib o'sgan qishlog'iga, Vataniga, ona tabiatiga bo'lgan muhabbatini ifodalaydi. Ayni saratonda hayvonlar, qushlar, qurt-qumursqa, hashoratlardan tortib o't-olanlarning holatini jonli tasvirlaydi. "Jarbuva arig'i chetlaridagi yalpizlar so'lib, xolsizlikdan bir-biriga ojizgina suyanib qolgan. Qarigan qoqigullar yerga qapishib, barglari qoramtir tusga kirgan. Tuyato'ponlar tikanak bog'lagan. Ajriqlarning tomiri suvga yetgan bo'lsa-da, yer yuzasidagi barglari sarg'ayib bitgan. Ildizi chuqur ketgan g'umoylargina ko'rib qo'y, akang qarag'ayni, degandek gurkirab turibdi[3.35]". Qashqadaryo vohasining yoz chillasi tasviri bilan boshlangan bob qishloq odamlarining bir-birilariga bo'lgan o'zaro xurmati, mehr-oqibati, mahmondo'stligi va samimiyligi tasviri bilan davom etadi. "Qishloq odamlari kechki payt bir-birinikiga gurungga chiqishadi. Uy egasi ular oldiga dasturxon yozadi. Bug'doy unidan tayyorlangan, qizarib pishgan non, agar bo'lsa, parvarda, karchlangan tarvuzni dasturxonga tortadi. Gurungga chiqqanlar osh-ovqat umidida emas, ko'ngillarini yozish, ichida yig'ilib qolganini bir-biriga to'kib-sochishni istaydi. Dardi, xasrati yengillashadi"[3.36]. Muallif tasvirlaridan roman qahramonlarining matonati, sabr-bardoshi, o'zbekona bag'rikengligi, birdamligi, saxiyligi kabi go'zal sifatlari namoyon bo'ladi. Romanga kiritilgan xalq baxshilarining dostonlari, onalarning farzandlariga aytgan alla, ertak, rivoyat, matallari asarning badiiy qiymatini oshirgan hamda Badaxshon qishlog'i odamlarining ilm-ma'rifatli ekanliklariga ishora beradi.

Asarning "Qadrning toptalishi", "Omonat", "Xayrlashuv" sarlavhali qismlarida 30-yillar voqealari, sinfiy dushman izlash davrining fojialari tasvirlanadi. Xudoyqulboyning ayanchli qismati, o'z ona yurtidan quvilib, Tojikiston respublikasiga quloq qilinishi tasvirlanadi. Muallif boyning tun kayfiyatini tasvirlashda lirik chekinishdan foydalanadi. Bedil qalamiga mansub ushbu misralarni kiritadi.

Dili hasad to'la, ichi qoralar,

Doim tuhmat ila pokni qoralar.
Ship burchiga oppoq paxta ilib ko‘r,
Shamdondan barcha is shunga o‘ralar[3.238].

Roman syujetida Xudoyqul boyning boshqalar kabi qonli siyosatning qurboni bo‘lganligi tasvirlanadi. Bedil qalamiga mansub misralarning asarga kiritilishi, voqealarning jonli tasvirlanishiga, qahramonlarning ichki kechinmalarini yorqinroq tasvirlanishiga hissa qo‘shgan.

Muallif romanda epik bayon usuliga ko‘ra Qashqadaryo shevasiga oid so‘zlarni ko‘p qo‘llaydi. Shevaga oid so‘z qo‘llanilgan sahifalarda so‘zning adabiy tildagi ma‘nosini ham berib o‘tadi. So‘zlarning adabiy tildagi muqobilining berilishi kitobxon mutolaasi uchun yengillik beradi. Qolaversa, kitobning so‘nggi sahifalarida ham shevaga doir so‘zlar, iboralar, atamalarning izohi ham berilgan.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, badiiy asarning mukammalligi hamda yaxlitligini ta‘minlashda syujet va kompozitsiya alohida ahamiyatga ega. Har bir davrda turli millat olimlari tomonidan ushbu masalaning o‘rganilishi fikrimizning dalilidir. Yuqorida qilingan tahlillarni umumlashtiradigan bo‘lsak, “Ko‘kka uchgan tulporlar” romani syujeti izchil va qiziqarli. O‘zbek xalqining turmush tarzi, chavondozlarning, umuman, xalqimiz erkaklarining jasurligi milliy urf-odatlarimiz bilan uyg‘un holda badiiy tasvirlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
2. Yoqubov I. Mustaqillik davri o‘zbek romanlari poetikasi. – Toshkent: “Nurafshon businees”, 2021.
3. Mardonova G. Ko‘kka uchgan tulporlar. – Toshkent: “Bookmany Print”, 2024.
4. Mardonova G. Quyoshim-enam. – Toshkent: “Sharq”, 2021.
5. Isabayeva G.F. “Quyoshim – enam” qissasida personajlar sistemasi. // Til va adabiyot.uz. – Toshkent, 2024. №3.
6. Isabayeva G.F. Ijodkor “men”i iztiroblarining badiiy ifodaga ko‘chishi. /“G‘afur G‘ulomning poetik mahorati” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand, 2023.
7. <https://ziyonet.uz/ru>